

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA INVESTITSION RISKLAR VA ULARNI KAMAYTIRISH USULLARI

Suvonov Ibrohim Izbosarovich
Biznes va fan universiteti dotsenti

Annotatsiya Ushbu maqolada investitsion faoliyat va uning o'ziga xos riskli jihatlarini muallif qarashlarida taxlil etiladi.

Kalit so'zlar: Investitsiya, tarmoq, investitsiya xavfi, moliyaviy risk, investitsiya samaradorligi, loyiha-smeta

Investitsiyalar - bu iqtisodiyotning turli tarmoqlariga, infratuzilmaga, ijtimoiy dasturlarga, atrof-muhitni muhofaza qilishga ham mamlakat ichida, ham va chet elda zamonaviy bozor iqtisodiyotida muhim ahamiyatga ega.

Mamlakat iqtisodiyotida investitsiyalar makro va mikro darajada muhim rol o'ynaydi. Ular butun mamlakatning, alohida xo'jalik yurituvchi sub'yektning kelajagi belgilanadi va iqtisodiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

Shu o'rinda x'jalik yurituvchi sub'ektlarning investisiya faoliyatining asosiy maqsadi - investitsiyalardan olingan daromadlarni oshirish, minimal darajadagi investitsiya xavfi bo'lgan faoliyatni saralay bilish hisoblanadi.

Risk

Har qanday real holatda umumiy qabul qilinadi. Mumkin bo'lgan noto'g'ri hisob-kitoblardan yo'qotishlarni kamaytirish va umuman yo'qotishlarni oldini olish uchun metodologiya investitsiya faoliyatini boshqarishda noaniqlik omillarini hisobga olishga yordam beradigan maxsus tartiblarni nazarda tutadi. Xavflarning turlari va ahamiyatini, ba'zan esa ularga ta'sir ko'rsatish, investitsiya samaradorligiga salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan. Natijada, ularni boshqarishda haqiqiy imkoniyat yaratiladi. Shuning uchun investitsiyalarni baholash asosida kutilayotgan

daromadlarni va ularning yo'qotish ehtimolini baholash, tegishli omillarni aniqlash va ularning ahamiyatini baholash bilan bog'liq xavflarni kamaytirish (yoki u bilan bog'liq salbiy oqibatlarni kamaytirish) va uni boshqarish usullarini taklif qilish lozim bo'ladi.

Investitsion risk umumiy moliyaviy riskning ajralmas qismi bo'lib, moliyaviy yo'qotishlar (investitsiyalarning hech bo'lmaganda bir qismini yo'qotish), investitsiyalar bo'yicha daromadlarning yetishmasligi yoki qo'shimcha investitsiya risklarining paydo bo'lish ehtimoli (tahdidi), ularni kamaytirish va kamaytirish usullarini ifodalaydi. investitsiya xarajatlarini boshqarish. Umuman olganda, investitsiya tavakkalchiligining xususiyatli turli mezonlarga ko'ra tasniflanishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, yuqoridagi ma'lumotlarda ko'rsatilgandan ko'ra ko'proq tasniflash mezonlari bo'lishi mumkin, ammo har qanday davom etayotgan loyiha va moliyaviy investitsiyalar duch kelishi mumkin bo'lgan deyarli barcha xavflar hisobga olinadi.

Shunday qilib, loyiha tahlilchisi risklarni boshqarishning birinchi bosqichida ma'lum bir loyiha bilan bog'liq 46 ta mumkin bo'lgan xavf sohalarni aniqlashi lozim bo'ladi. Muammo odatda ekspert usullarining faol ishtiroki bilan hal qilinadi. Bu, ma'lum darajada, ishlab chiqilayotgan loyiha to'g'risida mavjud ma'lumotlarning yetishmasligini, mohiyatiga ko'ra, mumkin bo'lgan xavf zonalari va ularning oqibatlarini bashorat qilish uchun o'xshash loyihalar bo'yicha o'z bilimlaridan foydalanadigan mutaxassislar tajribasi yordamida qoplash imkonini beradi.

Shu o'rinda xatarlarni identifikatsiya qilish bosqichida nafaqat ma'lum bir loyiha uchun qanday xavf zonalari mavjudligini aniqlash, balki, hech bo'lmaganda, sifat darajasida, ushbu xavflarning loyiha uchun ahamiyatini baholash kerak, bu esa uning paydo bo'lish ehtimolini oshiradi. Yuzaga kelishi va shunga mos ravishda butun loyihaning muvaffaqiyati uchun jiddiyroq oqibatlarni oldini olish mumkin bo'ladi. Algoritm ko'rib chiqilgan investitsiya risklarini ekspert baholash usuli, shu jumladan loyiha quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Loyihaning hayot tsiklining bosqichlari bo'yicha mumkin bo'lgan xavflarning to'liq ro'yxatini ishlab chiqish.

2. Ushbu risklarni ahamiyati bo'yicha tartiblash.

Shu o'rinda mutaxassis tomonidan aniqlanishi kerak:

- berilgan xavfning ehtimoli;
- ushbu xavfning xavfi, ya'ni noxush hodisaning yuzaga kelishi oqibatlarini qanchalik muhim bo'lishi. (ballar bilan o'lchanadi);

- xavfning ehtimollik va xavf mahsuli sifatidagi ahamiyati, uning xajmi.

3. Loyiha uchun muhimlik darajasi bo'yicha risklarni tartiblash.

Misol tariqasida, soddalik uchun biz faqat ba'zilarini aniqlaymiz

uy-joy qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash bo'yicha shartnomaga ega bo'lgan dizaynerning mumkin bo'lgan xavflari uyda va aniqlangan xavflarning ahamiyatini hisoblash

Loyihaning investitsiya bosqichida qo'llaniladigan xavflarni kamaytirish usullarini ko'rib chiqaylik. Ular orasida quyidagilarni ta'kidlash kerak:

- xavfni loyiha ishtirokchilari o'rtasida taqsimlash (xavfning bir qismini birgalikda ijrochilarga o'tkazish);

- xavfni sug'urtalash;

- kutilmagan xarajatlarni qoplash uchun mablag'larni zaxiralash;

- xususiy risklarni zararsizlantirish (yoki xususiy risk usuli);

- moliyalashtirish nuqtai nazaridan risklarni kamaytirish.

Risklarni taqsimlash loyiha rejasini va aniq hujjatlarni tayyorlash jarayonida amalda amalga oshiriladi. Shuni esda tutish kerakki, loyiha ishtirokchilari qanchalik katta xavfga duchor bo'lishadi. Ularni (investorlarni) topish qanchalik qiyin bo'ladi. Shuning uchun, loyiha ishtirokchilari investor bilan muzokaralar jarayonida nimaga nisbatan maksimal moslashuvchanlikni namoyon etishlari kerak, ular xavfning bir qismini qabul qilishga rozi bo'ladilar.

Xatarlarni sug'urtalash - bu loyiha amalga oshirilganda xavfni kamaytirishdir

sug'urta orqali biznes operatsiyalari. Eng keng tarqalgani bank kredit risklarini sug'urta qilishdir. Ushbu turdagi sug'urta ob'ektlari: investitsiya kreditlari, bank kreditlari, majburiyatlar va kafolatlar. Agar qarz qaytarilmasa, qarz beruvchi qisman yoki to'liq sug'urta tovonini olish huquqiga ega, kredit miqdorini to'ldiradi.

Sug'urta ob'ektlari sifatida hammasini hisobga olish mumkin. Ushbu turdagi investitsiyalarga xos bo'lgan xavflar majmuasi, shuningdek, eng muhim risklar (xususan, umumiy xavflarning 5% dan ortig'i). Ikkinchi holda, ularni kamaytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun muhim xavflar alohida xolatda aniqlanadi.

Risklarni sug'urtalashning keng tarqalgan usullari:

- risklarni diversifikatsiya qilish. Investitsion risklarni diversifikatsiya qilish investitsiya aktivlari va moliyalashtirish manbalarini boshqarishni takomillashtirish, ularni hajmi, muddatlari va tuzilmasi bo'yicha optimallashtirishni o'z ichiga oladi.

Banklarning investitsiya va kredit faoliyatini amalga oshirishda diversifikatsiya tamoyiliga rioya qilish muhimdir. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda banklar tomonidan joriy etilgan iqtisodiy standartlar banklarni asosan kredit risklarini kamaytirishga qaratiladi. Kredit qo'yilmalarini diversifikatsiya qilish kreditlarning maksimal miqdori, har bir qarz oluvchiga to'g'ri keladigan xavfning maksimal miqdori, yirik kreditlar soni va ularning o'rtacha hajmi ko'rsatkichini belgilash orqali amalga oshiriladi. Diversifikatsiya darajasining oshishi kredit qo'yilmalarining umumiy hajmida yirik kreditlar sonining ko'payishi va yirik kreditlar hajmining kamayishi bilan tavsiflanadi;

- xavflar yuzaga kelganda foydalaniladigan maxsus zaxiralarni yaratish. Shuni ta'kidlash kerakki, xavflarni sug'urta qilish usuli sifatida maxsus zaxiralarni shakllantirish ham majburiy (qoidalarga muvofiq) ham, ixtiyoriy ravishda ham amalga oshirilishi mumkin. Xavflar yuzaga kelganda yaratilishi mumkin bo'lgan zaxiralarning asosiy turlari quyidagilardan iborat: umumiy risklar, kredit risklari,

qimmatli qog'ozlar amortizatsiyasi, tavakkal operatsiyalar va moliyalashtirish uchun zaxira;

Tavakkalchiliklarga ixtisoslashtirilgan kredit-moliya institutlari – sug'urta kompaniyalariga to'liq yoki qisman topshirish. Bu odatda mulk va baxtsiz hodisalar sug'urtasi orqali amalga oshiriladi. Mulknı sug'urtalash quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin: shartnoma shartlari xavfini sug'urtalash, uskunalarni sug'urtalash,

Baxtsiz hodisalardan sug'urtalash quyidagilarni o'z ichiga oladi: umumiy fuqarolik javobgarligi sug'urtasi, kasbiy javobgarlik sug'urtasi.

- qimmatli qog'ozlar bozorida shartnomalar va bitimlar tuzish tizimi;
- kafolatlar berish. Sug'urta kafolati - sug'urta kompaniyasi tomonidan sug'urtalangan shaxsning kreditga layoqatliligini yozma ravishda tuziladigan kafolat shakli.

Xulosa qilib aytganda, sug'urta kafolati qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritishda investorni xavfdan himoya qilish usullari qo'llaniladi, ya'ni, ma'lum darajada xavfli investitsiyalar, shu jumladan qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq moliyaviy operatsiyalarni sug'urta qilish. Fyuchers shartnomalari va oqibatlari xavfini kamaytirish uchun qimmatli qog'ozlar bahosining kelajakdagi ehtimoliy o'zgarishini hisobga oladigan bitimlar tuzilishi lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аскинадзи В. М. Инвестиции : учебник для бакалавров / В.М. Аскинадзи. Москва : Юрайт, 2016. 422 с.
2. Управление инвестициями : учебник для бакалавров / под ред. К.В. Балдина. Москва : Дашков и Ко , 2017. 238 с.
3. Борисова О.В. Инвестиции. В 2 т.Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О.В. Борисова. Москва : Юрайт, 2017. 218 с.
4. Васильева Н.В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / Н.В. Васильева. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. 96 с.

5. Yuldashevich, U. I., & Mukhammadeldor, R. (2021). The impact of digital economy on the development of small business and private entrepreneurship. Восточно-европейский научный журнал, (2-3 (66)), 4-7.

6. Умаров, И. Ю., & Бегбутова, М. М. (2017). Роль иностранных инвестиций в устойчивом экономическом развитии страны. In Статистические методы исследования социально-экономических и экологических систем региона (pp. 161-166).

7. Yokubjonova Hulkarbonu Yokubovna, [Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:WF5omc3nYN0C), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:WF5omc3nYN0C

8. Н. Якубjonova, О. Бойто'Раев, В. Шодадалиев, [Малайзийский опыт развития экотуризма](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC), 2018, Экономика и социум, 2 (45), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC.

9. F.T. Egamberdiyev, X. Yo. Yoqubjonova, [Features of eco-tourism development](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:W7OEmFMu1HYC), 2017, Экономика и социум, 4(35), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:W7OEmFMu1HYC